

EXPORTAÇÃO DE CAMINHÕES PARA O SETOR LOGÍSTICO DE MEDICAMENTOS

Gabrielly Lopes Sousa, Fatec Zona Leste, gabrielly.sousa@fatec.sp.gov.br

Glauce Cristina Alliano, Fatec Zona Leste, glauce.alliano@fatec.sp.gov.br

Gustavo Novaes Claudino, Fatec Zona Leste, gustavo.claudino@fatec.sp.gov.br

Jullia Martins Silva, Fatec Zona Leste, jullia.silva@fatec.sp.gov.br

Rebecca Marcondes Lehdermann, Fatec Zona Leste, rebecca.lehdermann@fatec.sp.gov.br

RESUMO. A exportação de caminhões pós e durante a pandemia teve um grande aumento devido a repentina “parada” do mercado mundial nesse meio tempo. Esse tipo de exportação por ter um grande volume, gera um alto valor agregado, e é com base nisso, que o objetivo do trabalho é analisar como ocorreria essa transação de forma fictícia. A metodologia utilizada baseia-se em pesquisas bibliográficas do tipo explicativas que trazem informações que condizem com o objetivo do trabalho. As empresas envolvidas nesse processo foram decididas de forma a atender o seguimento escolhido: a Mercedes-Benz do Brasil, grande fabricante e montadora de famosos caminhões de alta tecnologia, e a Transfarmaco S.A., empresa imponente no setor logístico de medicamentos da Argentina; a operação foi definida como exportação indireta, contando com uma empresa intermediadora, Carrara Consultoria – grupo responsável pelo trabalho. O caminhão Mercedes-Benz que atendia às preferências da Transfarmaco S.A., é o Caminhão Atego 1719 4x2 Plataforma, veículo ideal para o transporte de mercadorias em regiões urbanas e fronteiriças juntando força e mobilidade; definido para serem transportados cinco caminhões pelo Incoterms CIP, e por modal totalmente rodoviário, por caminhão do tipo plataforma adicionado à guincho-plataforma. Uma exportação de grande porte, ainda que de pouco volume, tem alto valor agregado, fazendo com que haja um desenvolvimento maior no mercado, e é dessa forma que é mostrado a importância de investimentos em produtos fabricados e/ou montados no Brasil.

Palavras-chave. *Exportação, Caminhões, Logística de Medicamentos, Valor Agregado.*

ABSTRACT. During and after pandemic Truck exportations's had a increase due to world market drastic break off in this meantime. That kind of exportation for having a big volume, raises a high-cost, that way we identify the purpose of the project by analyzing how it would work the fictitious transaction. The Methodology used is based in bibliographic explanatory researches who matches with the project's objective. Companies involved in this process were decided to attend the chosen segment: Brazil's Mercedes-Benz, one of the biggest manufacturer and producer of high-technology vehicles; and Transfarmaco S.A., impressive and remarkable medicine logistises sector in Argentina, and with the intermediate company, Carrara Consultoria – the group will be responsible for operation procedure. The automobiles which attends Transfarmaco S.A. needs is the Mercedes-Benz Atego 1719 4x2 platform, the best option for the transport of products in urban regions and boundaries, with strength and agility; It will be negotiated 5 trucks (through Incoterm CIP), by highways for all path with a winch vehicle to transport the trucks. A large exportation, even with few volumes, has a high-cost aggregated, encouraging the market development, finally proving the quality and importance of Brazilian products.

Keywords. *Exportation, Trucks, Medicine Logistic, High-Cost.*

1. INTRODUÇÃO

O trabalho visa apresentar uma exportação fictícia de caminhões para o setor argentino de transportes;

buscando conscientizar o público leitor da necessidade de investir em produtos de alta tecnologia que gerem alto valor agregado.

A exportação será estruturada no intuito de consolidar a empresa Transfarmaco S.A. como compradora dos veículos da Mercedes-Benz, de forma que a operação seja mais atraente para o cliente. Em um mercado tão importante na América do Sul como a Argentina, os benefícios que a Mercedes pode obter ao realizar negócios frequentes no formato de exportação para esta região Latino Americana seriam de extrema notoriedade para o grupo em escala global.

Serão abordados órgãos internacionais buscando expor sua influência internacional para um cenário propício a negociações no exterior e fornecer facilidades para diversos setores.

O setor de veículos pesados é de extrema importância para o Brasil tendo em vista o grande volume de estradas que o percorrem. O país tem o modal rodoviário em maior proporção de uso em relação a outros modais utilizados e isso exige uma grande demanda de veículos para realizar o transporte de cargas para os portos.

As informações extraídas no intuito da criação de base de dados serão retirados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, que disponibiliza dados referentes ao comércio exterior de veículos em seu site, podendo assim ter noção do país a ser negociado e assim sendo possível melhor palpabilidade sobre a exportação e tomadas de decisões mais consistentes (ANFAVEA, 2021).

O parceiro comercial utilizado no trabalho atende com base em análises de mercado que tem como objetivo identificar empresas que estejam de acordo com o segmento definido.

O caminhão Atego tem como sua principal característica o transporte de mercadorias em regiões urbanas, servindo para operações tanto na cidade como no interior de municípios e províncias, a finalidade do veículo escolhido é a entrega de medicamentos com eficiência e agilidade em diferentes cenários (MERCEDES, 2021).

Dentro do setor industrial de veículos o Brasil é apontado como o 7º maior mercado de licenciamentos, o 9º na produção de auto veículos, mas apenas o 26º na lista de exportadores em valores (US\$), tendo como seus principais parceiros México, Argentina e Estados Unidos (NASCIMENTO, 2021).

O crescimento nas exportações vem sendo gradativo ao longo dos anos sendo a distribuição feita por toda América Latina, isso mostra não só um crescimento interno, mas uma reestruturação econômica de países Sul-Americanos pós-pandemia (NASCIMENTO, 2021).

2. PRODUTO ESCOLHIDO – CAMINHÃO MERCEDES-BENZ ATEGO

A mercadoria a ser exportada é o caminhão Atego 1719 4x2. Veículo ideal para o transporte de mercadorias em regiões urbanas e fronteiriças juntando força e mobilidade. Seu NCM é 8704.22.10 - (Chassis com motor diesel e cabina, 5 toneladas < carga <= 20 toneladas) tendo seu valor no mercado interno circulando na faixa de R\$ 305.387,00 (trezentos e cinco mil trezentos e oitenta sete reais).

Figura 1 - Caminhão Atego 1719 4x2 Plataforma

Fonte: Enzo Caminhões (s.d.)

Para definir a quantidade a ser exportada foi localizado como parceiro de operação a empresa Transfarmaco S.A, uma empresa de serviços logísticos no setor de medicamentos que possui instalações em países como Argentina e Uruguai; o objetivo é fornecer uma quantidade que atenda suas necessidades regionais onde os veículos possam locomover-se facilmente por Buenos Aires e fazerem transferências de unidade sempre que existir uma demanda maior em outra região; portanto, foi estabelecido a quantidade de 5 veículos para o negócio. O peso bruto do caminhão Atego varia entre 16.000 e 17.100 (não há diferenciação entre peso bruto e peso líquido, pois o caminhão é transportado do modo em que sai da montadora, sem qualquer embalagem ou invólucro (qualquer plástico de proteção e afins é desconsiderado na contagem)) (FICHA TÉCNICA, 2018).

Com base na ficha técnica fornecida pela própria empresa, o veículo Atego 1719 do tipo Plataforma, conta com um comprimento total (c/ lanterna traseira) de 6.254 variando até 8.792 milímetros; uma largura de 2.486 (mm) e altura (descarregado) de 2.774 a 3.174 (mm) dependendo do tipo da cabina (FICHA TÉCNICA, 2018).

3. EXPORTADOR, IMPORTADOR E EMPRESA INTERMEDIADORA

A Mercedes-Benz é a primeira fabricante de automóveis no mundo tendo seu início em 1924 por Gottlieb Daimler e Carl Benz, sendo conhecida mundialmente pela produção de carros, ônibus e caminhões de alta sofisticação. A fábrica de Caminhões Mercedes-Benz no Brasil, está situada no município de São Bernardo do Campo no estado de São Paulo, inaugurada por Juscelino Kubitchek, tendo seu primeiro caminhão produzido no Brasil em 1956 (KUTNEY, 2021).

Em 2020, suas vendas em veículos urbanos alcançou a marca de 2.1 milhões e cerca de 375.000 vans, sua produção se concentra em 4 continentes tendo como seu principal foco a mobilidade sustentável com veículos movidos a energia limpa (MERCEDES, 2021).

A Transfarmaco S.A, empresa que servirá de base para a exportação, possui sua sede em El Talar, Buenos Aires, Argentina e é uma das principais transportadoras de medicamentos e mercadorias tecnológicas do país; a empresa possui *expertise* na área desde 1972 e, portanto, consolida-se entre as mais renomadas empresas argentinas no ramo, seus serviços incluem um tratamento logístico de produtos refrigerados com foco em medicamentos para pessoas físicas e jurídicas, tendo o alojamento de mercadorias em seus armazéns cujo espaço em todas as suas unidades chega a totalizar o valor de 1.800.000 m² (metros quadrados); a distribuição pelo modal rodoviário em regiões da Argentina e Uruguai para seus clientes, o que a faz uma essencial parceira em tomadas de decisões e seu serviço *E-commerce* que fornece experiências de compras online de maneira rápida e eficiente (TRANSFARMACO, 2021).

A empresa intermediadora foi criada em meados de 2021, na FATEC Zona Leste, com cinco promissores jovens em busca de uma boa qualificação acadêmica. Após longos dias de estudo, foi possível perceber a importância do comércio exterior para o Brasil, e desta feita, o grupo tomou forma e começou a desenvolver trabalhos para agregar não só o seu conhecimento pessoal, como também, de algum modo, contribuir para sua nação. E assim, foi criada a comercial exportadora Carrara Consultoria.

4. MODAL E TERMOS INTERNACIONAIS DO COMÉRCIO (INCOTERMS)

No Incoterms CIP (*Carriage And Insurance Paid To – Transporte e Seguro Pagos Até*), confere ao vendedor entregar a mercadoria ao transportador (local previamente acordado) em seu próprio país, contratar e pagar por esse transporte para levar a mercadoria até o local de destino no país do comprador. Dessa forma, o exportador arca com os riscos e os custos até o momento da entrega da carga ao transportador (país de destino), além de contratar um seguro para a mercadoria (AC CAMPOS, 2018). Os trâmites alfandegários na exportação são por conta do vendedor, quando aplicável, mas ele não tem obrigação quanto aos trâmites na importação ou passagem por terceiros países.

O transporte principal assim como o frete devem ser pagos pelo vendedor, e a partir do momento em que a mercadoria é entregue ao transportador do seu destino a responsabilidade com relação a danos, perdas e roubos passa a ser inteiramente do comprador, caso o comprador queira ou então ache necessário, pode contratar um seguro adicional para assim evitar. De acordo com o termo CIP, o vendedor só precisa de fazer um seguro para uma cobertura mínima – 5% do valor da mercadoria (BUENO, 2021).

O CIP conta com uma vantagem em relação ao comprador, uma vez que ele tem a possibilidade de transferir a responsabilidade de contratação de serviços, e maiores trâmites da exportação (como, pesquisa de fornecedores, preenchimentos de guias e formulários, assessoria aduaneira, entre outros) para o vendedor; e assim, pode conseguir melhores preços ao ter vantagens financeiras, além de conceder maior controle da operação por ser responsável por todo o processo logístico e de despacho (BUENO, 2021).

Para a exportação dos caminhões para a Argentina, ponderando acerca da dimensão da empresa Mercedes-Benz (exportadora) em relação à Transfarmaco S.A. (importadora), esse termo seria viável caso houvesse o intuito de garantir o cliente em possíveis futuras negociações, uma vez que o vendedor tem maior responsabilidade em comparação ao comprador. O seguro se faz importante para garantir a preservação e prevenção da mercadoria.

Para a exportação, deliberações sobre o transporte dos caminhões foram feitas, com a premissa de manter-se no modal rodoviário, uma vez que a importadora se encontra na América do sul, em Buenos Aires, na Argentina, e esse tempo fosse menor comparado a outros modais; além da menor dificuldade encontrada de como fazer esse transporte de cargas pesadas ao se manter nessa decisão. Nessas condições, a empresa ABC Cargas, que já tem parceria com a Mercedes-Benz foi apontada como a transportadora mais apropriada, dado que ela faz o transporte internacional entre os dois países, descartando a necessidade de encontrar outra transportadora ao chegar em território internacional. A empresa ABC Cargas, mesmo nesse Termo, ainda poderia ser responsável pelo transporte internacional rodoviário em ambos os países (ABC Cargas, s.d.).

5. TRANSPORTE LOGÍSTICO

O transporte dos chassis será feito através de um caminhão do tipo plataforma, este sendo adicionado à um guincho-plataforma, de forma a transportar veículos de grande porte (GESTÃO DE FROTA, 2018).

Figura 2 - Transporte de caminhões feito por caminhão do tipo plataforma adicionado à guincho-plataforma

Fonte: Revesp (s.d.)

A rota a ser efetuada terá como origem o endereço da Mercedes-Benz do Brasil, na Avenida Alfred Jurzykowski, 562, Vila Pauliceia – SBC/SP - CEP 09680-370, e seu destino em Marcos Sastre, 1088, El Talar, (Província de Buenos Aires).

O trajeto será de São Bernardo do Campo até Buenos Aires; a rodovia federal a ser utilizada é a rodovia BR-116; onde irá passar pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O trajeto internacional inicia-se após o cruzamento da fronteira entre o Estado do Rio Grande do Sul e o início de viagem na Argentina utilizando a RN-14 (rodovia argentina), onde seguirá até chegar em El Talar (província de Buenos Aires); sendo o número de pedágios a serem passados no trajeto em média de 6 no percurso interno sendo o valor projetado de R\$ 193,00 (cento e noventa e três reais) para um veículo de 5 eixos e 3 após chegar em território Argentino.

Figura 3 - Trajeto da empresa Mercedes-Benz Brasil até Transfarmaco

Fonte: Print Screen do Google Maps

O tempo estimado para a rota conta com paradas (sendo considerados descansos, reabastecimentos e outras pausas possíveis): 7 horas (considerando 2 horas de pausa a cada 8 horas de viagem e 30 minutos de reabastecimento). Ou seja:

$$P = (TT/8) * 2 + 1 \quad (1)$$

Onde:

P = Tempo total de paradas; TT = Tempo total de percurso; 8 = tempo para cada pausa; 2 = horas de pausa; 60 = quantidade de tempo por abastecimento (levando em consideração 2 abastecimentos).

Pedágios (considerando os pedágios na BR-116 e a RN-14): 9 pedágios (10 minutos em cada pedágio) sendo 1 hora e meia em cada pedágio.

- Distância - 2.225 km (28 horas)
- Total de Horas – 36,30 horas.

6. CUSTOS E VALORES PARA A EXPORTAÇÃO

Como se trata de uma exportação, os impostos referentes ao processo, como IPI, ICMS, Cofins, PIS, ISS, IOF, não incidem na exportação por incentivo do comércio no mercado exterior. O caminhão-guincho que fará o transporte será um veículo do tipo médio, segundo dados de 2016 fornecidos pelo site tabelas de frete¹, “o valor de carregamento de um veículo médio é de 717,58 por tonelada em um trajeto de 1500 a 1600 km (considerando o trajeto interno de São Bernardo do Campo até Uruguaiana de 1.547 km)”, portanto, tendo que o peso dos veículos a serem transportados é 16, teremos então um valor de R\$ 11.481,28 (onze mil quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos).

Para o cálculo de viagem entre São Bernardo do Campo e Uruguaiana foram consideradas as seguintes informações:

- Distância: 1.547 km
- Tempo de Viagem: 18 horas
- Valor do Combustível na viagem (Diesel = R\$ 4,67): R\$ 103,20
- Pedágios (caminhão de 5 eixos): R\$ 193,00
- Total: R\$ 296,20
- Seguro: R\$ 1.500,00

Total do Transporte e Seguro Interno: R\$ 1.796,20

Durante consulta (hipotética) com a transportadora parceira da negociação ABC Cargas, para o cálculo do frete internacional foi estipulado o valor de R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) até El Talar em Buenos Aires.

A nota fiscal da operação, portanto, constará as seguintes informações:

Tabela 1 - Informações da Nota Fiscal

Nota Fiscal	Valor do Produto	Valor Frete (R\$)	Peso Bruto
001455252	305.387,00	4.200,00	16.000,00
001455253	305.387,00	4.200,00	16.000,00
001455254	305.387,00	4.200,00	16.000,00
001455255	305.387,00	4.200,00	16.000,00
001455256	305.387,00	4.200,00	16.000,00
Total	1.526.935,00	21.000,00	80.000,00

Fonte: Autores

As figuras a seguir, mostram uma representação dos custos envolvidos na exportação realizada, sendo extraídos os valores dos impostos para que posteriormente se possa calcular os valores envolvidos no processo logístico em si, importante enfatizar que a alíquota de ICMS é reduzida para veículos novos (Portal Tributário, 2021).

¹ Texto em aspas feito a partir da análise de tabela de frete. Disponível em: <<https://www.tabelasdefrete.com.br/planilha/carga-tonelada/20>>. Acesso em: 8 outubro 2021.

Figura 4 - Primeira Tela do Simulador

SIMULADOR DE PREÇO DE EXPORTAÇÃO
Incoterms 2010

Simulador Como utilizar Sair

Siga os passos abaixo: Calcular Imprimir Limpar Tudo

Passo 1 Clique e escolha o Incoterm
CIP
Carriage and Insurance Paid to

Passo 2 Digite o preço total da mercadoria no mercado interno (sem IPI)
R\$ 305.387,00

Passo 3 Clique e preencha os Componentes do preço no Mercado Interno
SUBTOTAL 146.371,98

Passo 4 Clique e preencha os Componentes do preço na Exportação
SUBTOTAL 19.127,48

Passo 5 Digite o Lucro desejado na Exportação 20,00 %
DIGITE A TAXA CAMBIAL R\$ 5,51

Preço CIP em moeda
NACIONAL 222.678,12
ESTRANGEIRA 40.413,45

COMPONENTES DO PREÇO NO MERCADO INTERNO

ICMS	13,34 %	R\$ 40.616,47	Embalagem de mercado interno	R\$ 0,00
COFINS	7,60 %	R\$ 23.209,41	Comissão de vendedor no mercado interno	R\$ 0,00
PIS	1,65 %	R\$ 5.038,88	Despesas de propaganda no mercado interno	R\$ 0,00
Outros tributos	5,38 %	R\$ 16.429,82	Despesas de distribuição no mercado interno	R\$ 0,00
Lucro de mercado interno	20,00 %	R\$ 61.077,40	Outras despesas que não incidirão no mercado externo	R\$ 0,00

Passo Seguinte

Precisa de Ajuda para Preencher?

Subtotal Componentes do preço no Mercado Interno 146.371,98

Fonte: Print Screen do Simulador de Preço de Exportação – MDIC

A Figura 4 expressa os valores referentes ao mercado interno, sendo assim considerados os impostos federais e estaduais (no caso do ICMS) e também o lucro esperado no mercado interno, formando assim um subtotal R\$ 146.371,98 (cento e quarenta e seis mil, trezentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos) como preço retirado da exportação.

Já a Figura 5, é traduzida pelos valores presentes no mercado internacional, ou seja, sem a presença de imposto nacionais e os lucros internos; agora, serão atribuídos componentes que se referem ao processo de entrega dos veículos para o cliente, sendo então adicionados o preço de carregamento, do transporte até a fronteira com a Argentina e do tratamento aduaneiro de desembaraço, também foram acrescentados os valores de frete e seguro internacional.

Figura 5 - Segunda Tela do Simulador

SIMULADOR DE PREÇO DE EXPORTAÇÃO
Incoterms 2010

Simulador Como utilizar Sair

Siga os passos abaixo: Calcular Imprimir Limpar Tudo

Passo 1 Clique e escolha o Incoterm
CIP Carriage and Insurance Paid to

Passo 2 Digite o preço total da mercadoria no mercado interno (sem IPI)
R\$ 305.387,00

Passo 3 Clique e preencha os Componentes do preço no Mercado Interno
SUBTOTAL 146.371,98

Passo 4 Clique e preencha os Componentes do preço na Exportação
SUBTOTAL 19.127,48

Passo 5 Digite o Lucro desejado na Exportação 20,00 %
DIGITE A TAXA CAMBIAL R\$ 5,51

Preço CIP em moeda
NACIONAL 222.678,12
ESTRANGEIRA 40.413,45

COMPONENTES DO PREÇO NA EXPORTAÇÃO

Embalagens	R\$ 0,00	Transporte e seguro do container até o costado do navio	R\$ 0,00
Carregamento	R\$ 11.481,28	Carga, descarga e estadia do container	R\$ 0,00
Transporte interno	R\$ 296,20	Capatazia e taxas portuárias	R\$ 0,00
Desembaraço aduaneiro na exportação	R\$ 1.650,00	Frete internacional	R\$ 4.200,00
Despesas portuárias	R\$ 0,00	Seguro internacional	R\$ 1.500,00
Despesas aeroportuárias	R\$ 0,00	Outras despesas	R\$ 0,00
Aluguel de container	R\$ 0,00		

Subtotal Componentes do preço na Exportação 19.127,48

Precisa de Ajuda para...

Passo Seguinte

Fonte: Print Screen do Simulador de Preço de Exportação – MDIC

7. ACORDOS E BARREIRAS ENTRE OS PAÍSES

O comércio entre Brasil e Argentina demonstra uma relação livre de barreiras comerciais, excluindo pequenas exceções envolvendo setores agrícolas e pecuários, portanto, no segmento voltado para veículos pesados não existe nenhum bloqueio que possa dificultar a negociação entre as duas empresas. Um único ponto a ser levantado que poderá se tornar um desafio na negociação é a desvalorização da moeda argentina com relação ao dólar, uma das metas do governo argentino é controlar ao máximo as saídas de dólar para não agravar ainda mais a depreciação de sua moeda (OLIVEIRA, 2020). Simulando assim, o tratamento administrativo de exportação no sistema SISCOMEX, foi possível comprovar a inexistência de empecilhos para a exportação dos veículos, como segue a figura 6.

Figura 6 - Resultado do Tratamento Administrativo na Exportação

Simular Tratamento Administrativo de Exportação

Filtros da Consulta

* País: ARGENTINA - AR x

* Enquadramento: 80000 - EXPORTACAO NORMAL x

* Situação Especial: 2000 - Nenhuma x

* NCM: 87042210

Não sou um robô

Resultados da Consulta

Tipo do Tratamento	Anuente	Modelo / Mensagem	Válido para mais de uma operação	Permite retificação	Impede o desembaraço
Operação com as características informadas não requer LPCO					

Fonte: SISCOMEX (2021)

8. VESTIMENTA DOCUMENTAL

A documentação durante a exportação poderá ser dividida em três partes: a fase de negociação onde são acordados os produtos e as quantidades a serem comercializadas; a fase de embarque onde são registradas as informações da mercadoria e as comprovações necessárias para tratamento alfandegário no outro país e, a documentação necessária para ser liberada a mercadoria no país de origem por parte do vendedor e do comprador, e todas as informações deverão ser passadas em inglês (SEBRAE, 2019). Na fase de negociação será utilizada a Fatura Proforma (ou *Proforma Invoice*), que é o documento que confirma o interesse do importador de realizar a operação, o exportador será responsável por emití-la para que posteriormente o importador possa realizar a Licença de Importação, não será confirmada nenhuma obrigação de pagamento nessa fase (SEBRAE, 2019).

Tendo o Importador passado por todas as etapas de negociação e agora progredindo para a fase logística da operação, o exportador deverá emitir as documentações referentes à fiscalização de mercadoria no exterior; a começar pela Fatura Comercial (ou *Commercial Invoice*), que servirá de vistoria pela alfândega argentina para liberação da mercadoria em seu território, nela estão contidas informações do produtor final e comprador, informações do veículo sobre quantidade, preço, peso e dimensões; o Romaneio (ou *Packing List*) listará detalhadamente os produtos a serem exportados, demonstrando o volume e o valor da mercadoria, também consta informações de incoterm utilizado e empresa compradora; o conhecimento de embarque será o documento emitido pela ABC Cargas comprovando o recebimento da mercadoria para realizar o transporte, como a mercadoria será transportada pelo modal rodoviário o documento a ser utilizado é o CRT (Conhecimento Rodoviário de Transporte).

O Certificado de Origem terá como finalidade a isenção ou redução do imposto de importação à Transfarmaco S.A. juntamente com o Certificado do Seguro de Transporte que será providenciado pela empresa exportadora; a Carta de Crédito estabelece em um banco escolhido pelas duas partes (sendo o banco do país do exportador) os acordos financeiros (SEBRAE, 2019).

Por parte do vendedor a mercadoria deve ser registrada no Siscomex para passar pelos processos da DU-e (Declaração Única de Exportação), onde ao finalizar ele receberá um Comprovante de Exportação

emitido pela Receita Federal, tal comprovante servirá para a saída da mercadoria do país, do lado importador os documentos recebidos do importador servirá para a geração do Certificado de Origem e os documentos requisitados pelo governo da Argentina (SEBRAE, 2019).

9. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia pode ser definida como a lógica dos procedimentos em sua origem e desenvolvimento, que não se reduz a “metrologia” (alusão a termos referentes a medição da geografia como climatologia, meteorologia, etc), isto é, não fica preso a uma tecnologia de medida de fatos científicos. Assim, pode-se dizer que metodologia é a forma de explicar o processo de uma investigação científica (BRUYNE, 1991 apud FILHO, 2006).

O artigo possui em sua essência uma linha cronológica descrevendo a operação desde o início das negociações envolvendo as duas empresas até a descrição do veículo a ser exportado e os procedimentos realizados para transportar os veículos, sendo assim, feitas pesquisas explicativas com o objetivo de transmitir as informações reunidas de forma organizada e clara para o leitor, utilizando como base de estudo referências da Mercedes-Benz e a transportadora de medicamentos argentina Transfarmaco S.A. para o estudo e demonstração de uma exportação para a Argentina operando um modelo Atego 1719 4x2, informação e ademais dados extraídos da ANFAVEA. Tal associação reúne informações voltadas para o mercado nacional e o comércio exterior de maneira confiável para se extrair números e até mesmo consultá-lo em caso de fontes relacionadas ao mesmo tema.

São levantados valores inerentes da exportação que realçam o ganho tido com a operação; estimativas de custos logísticos, tributação a ser empregada na situação de veículos pesados e lucros obtidos não só enriquecem o trabalho, mas também dão perspectivas de como seria a mesma situação de maneira real e que seria possível de ser realizada, estimativas de viagem, previamente e irrefutavelmente calculadas, tornando a única resposta possível, a menos que haja alterações prévias nos valores de acordo a inflação da época em que o trabalho for lido, tais como combustível, pedágio, seguro, entre outros.

Valida-se a relação de custo benefício ao utilizar o caminhão Atego 1719 4x2 em comparação a veículos de empresas de mesma atuação, procedendo a conclusão vantajosa de uma expansão do mercado da Mercedes-Benz para a América Latina.

10. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com o objetivo de avaliar se o veículo realmente se tornará competitivo frente à outras marcas presentes no Brasil, foi feita uma análise dos concorrentes; abaixo estão citados os veículos de empresas do mesmo segmento para demonstrar o que seria mais próximo de uma concorrência entre empresas de produções equivalentes. Os valores são com base no preço médio anual praticado no mercado interno brasileiro, tendo como objetivo a parametrização de ameaças que possam surgir dentro do mercado interno (TABELA FIPE BRASIL, 2021).

Tabela 2 - Concorrentes do Caminhão Atego

Marca	Modelo	Valor Praticado no Brasil
Mercedes-Benz	Atego 1719 4x2 Plataforma	R\$ 305.387,00

Volkswagen	17-230 E Constellation 2p (diesel)	R\$ 377.415,00
Scania	P-250 B 4x2 2p	R\$ 511.444,00
Volvo	FH-540 4x2 2p (diesel) (E5)	R\$ 634.521,00

Fonte: Autores.

O modelo Atego da Mercedes-Benz servirá de referência para comparar os veículos das empresas concorrentes, tendo como primeiro ponto de destaque seu valor que é o mais atraente entre os veículos da categoria de semipesados; considerado, portanto, uma escolha econômica e ideal para grandes volumes de carga e trânsitos de grande movimento que Buenos Aires possui (MERCEDES-BENZ).

Trazendo uma opção tecnológica e confortável, o Volkswagen 17-230 oferece uma ótima dirigibilidade graças à sua segurança e mecanismos que fazem dele um veículo que comporta muito bem altos volumes em curtas e médias distâncias, além do conforto interno disponível ao motorista.

Com um valor acima, a Scania compensa com um volume máximo de carregamento maior comparado aos dois anteriores, sendo que o veículo tem como sua principal finalidade o uso em médias e longas distâncias dentro de zonas urbanas onde o fluxo de veículos é maior e mais intenso.

Já o FH-540 da marca Volvo é considerado pelo Estadão (2020) como o veículo mais vendido no Brasil, agregando alta tecnologia e alta potência já que em versões 6x4 é capaz de carregar 74 toneladas, pelo motivo de o valor ser duas vezes maior que o oferecido pela Mercedes, consideramos que a necessidade da Transfarmaco não é um caminhão de alta potência.

Os valores praticados por outras empresas são acima daqueles praticados pela Mercedes, o que demonstra uma vantagem frente aos concorrentes; além disso, podemos destacar as necessidades da empresa que será realizada a exportação que são atendidas de forma efetiva pela empresa, um veículo com baixos custos de manutenção em relação à outros caminhões e a junção de versatilidade, eficiência e agilidade em um só veículo. Assim sendo, é possível concluir que dentro do cenário de veículos pesados o caminhão Atego é uma ótima opção.

Em virtude, percebe-se a grande vantagem de dar prosseguimento nesse tipo de operação, uma vez que havendo a grande influência do exportador com relação ao mercado, o valor e qualidade de seu produto trazem competitividade e confiança. Esse segmento não só tem se tornado promissor, como também, altas demandas devido à globalização, expansão da tecnologia, e da melhora na condição de vida do ser humano; e para atender essas expectativas, a procura por melhorias/aperfeiçoamento no cotidiano tem aumentado em números colossais.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A exportação em si pode conter diversos riscos durante o transporte que podem comprometer a transação entre as partes, e isso faz com que somente em uma exportação real se possa medir a concretização da venda; porém, considerando que a exportação se deu por sucedida, é possível demonstrar a satisfação das duas empresas em alguns aspectos, como: (I) a empresa importadora contar com uma renovação em sua frota podendo ampliar os seus serviços, distribuir os veículos em cada unidade conforme a demanda de regiões e administrar melhor sua frota de forma que diminua manutenções devido a desgastes de utilização, além de obter maiores lucros e; (II) a empresa exportadora terá grandes chances de confirmar a Transfarmaco S.A. como sua compradora pelo seu serviço exercido com qualidade e um veículo de alta confiabilidade, além da chance da Mercedes-Benz

do Brasil poder operar no mercado internacional e ampliar sua rede de compradores. O intuito com esse trabalho era evidenciar que com a venda de produtos de maior valor agregado pode-se receber um lucro maior com menores quantidades e menor dependência de fatores extraordinários, como por exemplo, de produtos agrícolas, o que para o Brasil seria muito importante poder investir em produtos tecnológicos, educação e colaboradores especializados.

Após o término da pesquisa, percebe-se que a proposta do trabalho foi alcançada: mostrar a importância de produtos de alto valor agregado, que mesmo em pouca quantidade, por seu grande volume, trazem variações significativas no mercado. Dessa forma, salienta-se a ideia de que investimentos nesse tipo de produto podem incorporar relevância em produtos fabricados e/ou montados no Brasil. Portanto, esse trabalho não só serviu como espécime de uma exportação hipotética para fins educativos, mas também, como forte base para extensão de informação e conhecimento nas áreas desenvolvidas.

AGRADECIMENTOS

Em primeiro, reconhecemos o valor de nossa faculdade para o desenvolvimento e averiguação do artigo. Agradecemos a nossa professora orientadora Giseli Passador pela árdua ajuda, valiosos *feedbacks*, e sobretudo, seu apoio e carinho. E principalmente, agradecemos a cada colega que contribuiu efetivamente neste trabalho, com seus esforços, pesquisas, debates e colaboração.

REFERÊNCIAS

- ABC CARGAS. **ABC CARGAS**. Disponível em: <<https://abccargas.com/>>. Acesso em: 1 setembro 2021.
- AC CAMPOS. **Incoterm Cip: Transporte e Seguro Devem ser Pagos pelo Vendedor**. AC CAMPOS, 2018. Disponível em: <<http://accamposcomex.com/blog/incoterm-cip-transporte-e-seguro-devem-ser-pagos-pelo-vendedor/>>. Acesso em: 29 agosto 2021.
- ANFAVEA. **ANFAVEA - Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores**, 2021. Disponível em: <<https://anfavea.com.br/comercio-exterior>>. Acesso em: agosto 2021.
- BUENO, S. **INCOTERM CIP: Qual a Funcionalidade?** FAZCOMEX, 2021. Disponível em: <<https://www.fazcomex.com.br/blog/incoterm-cip-qual-a-sua-funcionalidade/>>. Acesso em: 29 Agosto 2021.
- FICHA TÉCNICA. **Atego 1719 4x2 Plataforma - Ficha Técnica**. Grupo Daimler. São Bernardo do Campo, 2018. Disponível em: <https://divena.com.br/comerciais/wp-content/uploads/2019/02/Atego-1719-4x2-Plataforma-V1_18.pdf>. Acesso em: 28 setembro 2021.
- FILHO, E. D. L. **Terceira Idade: Perfil de Uso do Cartão de Crédito**. PUC – RIO – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO. Rio de Janeiro, 2006. Disponível em: <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/9443/9443_4.PDF>. Acesso em: 10 novembro 2021.
- GESTÃO DE FROTA. **Tipos de Cargas de Caminhão: Saiba Quais são os Mais Comuns**. Fretefy, 11 novembro 2018. Disponível em: <<https://www.fretefy.com.br/blog/tipos-de-cargas-de-caminhao>>. Acesso em: 25 agosto 2021.
- GRUPO ENZO. **Atego 1719 4x2 Plataforma**. Grupoenzo, 2021. Disponível em: <<https://grupoenzo.autoforce.com.br/enzo-mercedes-caminhoes/novos/atego/1719-4x2-plataforma>>. Acesso em: 10 outubro 2021.

KUTNEY, P. **Em 65 anos, Mercedes-Benz trouxe evolução industrial e humana ao Brasil.** Automotive Business, 2021. Disponível em: < <https://www.automotivebusiness.com.br/pt/posts/noticias/em-65-anos-mercedes-benz-trouxe-evolucao-industrial-e-humana-ao-brasil/>>. Acesso em: 31 agosto 2021.

MAPS. **Trajeto da empresa Mercedes-Benz Brasil até Transfarmaco.** Maps, 2021. Disponível em: <<https://goo.gl/maps/eUah6Q5W29XM8aR97>>. Acesso em: 23 setembro 2021.

MDIC. **Imagens dos Simuladores.** MDIC, 2021. Disponível em: <<simuladordepreco.mdic.gov.br>>. Acesso em: 12 outubro 2021.

MERCEDES. **The Brand History.** Mercedes-Benz. Disponível em: < <https://www2.mercedes-benz.com.br/passengercars/the-brand/history.html> >. Acesso em: 8 setembro 2021.

NASCIMENTO, W. **Segmento de Caminhões e o Maior em Produção e Mercado Interno em 2021.** Trução, 2021. Disponível em: < <https://trucao.com.br/segmento-de-caminhoes-e-o-maior-em-producao-e-mercado-interno-em-2021/>>. Acesso em: 29 agosto 2021.

OLIVEIRA, B. D. **Para A Scania O Comercio Do Brasil Com A Argentina Esta Equilibrado.** AUTODATA, 2020. Disponível em: <<https://www.autodata.com.br/noticias/2019/10/24/caminhoes-brasileiros-perdem-espaco-no-mercado-externo/29935/>>. Acesso em: 02 novembro 2021.

PORTAL TRIBUTÁRIO. **Diminuição do ICMS.** Portal Tributário, 2021. Disponível em: <<https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=414237>>. Acesso em: 21 outubro 2021.

REVESP. **Transporte de caminhões feito por caminhão do tipo plataforma adicionado à guincho-plataforma.** Revesp, 2021. Disponível em: <<http://www.revesptransportes.com.br/>>. Acesso em: 24 setembro 2021.

SEBRAE. **Documentos Necessários para a Empresa que Deseja Exportar.** SEBRAE, 2019. Disponível em: <<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/documentos-necessarios-para-a-empresa-que-deseja-exportar,56699e665b182410VgnVCM100000b272010aRCRD>>. Acesso em: 16 setembro 2021.

SISCOMEX. **Página de Tratamento Administrativo SISCOMEX.** SISCOMEX, 2021. Disponível em: <<portalunico.siscomex.gov.br/talpc0/#/simular-ta?perfil=publico>>. Acesso em: 23 outubro 2021.

TABELAS DE FRETE. **Carreteiro: Carga – Tonelada.** Tabelas de Fretes, 2016. Disponível em: < <https://www.tabelasdefrete.com.br/planilha/carga-tonelada/20> >. Acesso em: 8 outubro 2021.

TRANSFARMACO. **Transfarmaco: Sobre Nosotros.** Transfarmaco. Disponível em: <<http://www.trf.com.ar/#works>>. Acesso em: 8 setembro 2021.